

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ЭРТАГИ КАРТОШКАДАН БАРВАҚТ ҲОСИЛ ОЛИШДА НАВ, ЭКИШ МУДДАТИ ВА МУЛЬЧАЛАШНИНГ ЎРНИ

¹Тошпўлатова С.Т., ²Остонақулов Т.Э.

¹ҚаршиДУ докторанти

² ҚаршиДУ профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933540>

Аннотация. Мақолада эртаги картошка ўртатезнишар навларининг ўсиши, ўсимликнинг шаклланиши ва ҳосилдорлигининг экиш муддати ва мульчалаш турларига боғлиқлигини ўрганиш натижалари келтирилган. Аниқланишича, картошка *Sylvana* ва *Saviola* навлари январ ойи 2-ярми феврал биринчи ўн кунлигида экилиб, гектарига 5-8 тонна гўнг ва плёнка билан мульчалаш орқали қулай ўсиш (74,6-87,0 см), барг сатҳи шаклланиши (тупда 0,74-0,87 м²) ва энг юқори (28-30 т/га ва зиёд) ҳосилни таъминлаган.

Калим сўзлар. Картошка, нав, экиш муддати, мульчалаш, ўсув даври, ўсимлик бўйи, барг сатҳи, маҳсулдорлик, товар ҳосил.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения роста, формирования растений и урожайности среднеранних сортов картофеля в зависимости от сроков весенней посадки и видов мульчирования почвы. Выявлено, что посадка второй половины января- первая декада февраля и мульчирование почвы 5-8 т/га навозом и пленкой способствуют для оптимального роста (74,6-87,0 см), формирования листового аппарата (0,74-0,87 м² с куста) и наибольшего урожая (не менее 28-30 т/га) картофеля у сортов *Sylvana* и *Saviola* в ранние сроки (1 июня).

Ключевые слова: картофель, сорта, сроки посадки, мульчирование почвы, вегетационный период, высота растений, листовая поверхность, продуктивность, товарный урожай.

Abstract. The article presents the results of studying the growth, plant formation and yield of mid-early potato varieties depending on the timing of spring planting and types of soil mulching. It was revealed that planting in the second half of January - the first ten days of February and mulching the soil with 5-8 t/ha of manure and film contribute to optimal growth (74.6-87.0 cm), formation of leaf apparatus (0.74-0.87 m² per bush) and the highest yield (at least 28-30 t/ha) of potatoes from the *Sylvana* and *Saviola* varieties in the early stages (June 1).

Keywords: potatoes, varieties, planting dates, soil mulching, growing season, plant height, leaf surface, productivity, marketable yield.

Республикамизнинг жанубий Қашқадарё вилояти тупроқ-иклим шароити кишининг илиқлиги, ҳатто январ-феврал ойларида ҳароратнинг 3,3-6,2°С дан юқорилиги, асосий ёғингарчиликлар микдорининг 60-65% и январь-апрель ойларида тушиши, иссиқлик, ёруғлик ва суғориш имкониятлари эртаги картошкадан юқори ва сифатли ҳосил олишга шароит беради.

Картошкани эртаги экин сифатида ўстириб, барвақт ҳосил олиш кўп жихатдан экиннинг мослашган маҳсулдор навларини танлашга, уруғлик туганакларни экишолди тайёрлаш технологияси ва қулай экиш муддатларини белгилаш ҳамда мульчалаш турларига боғлиқ [4,5,6,7].

Шуни ҳисобга олиб, биз Қашқадарё вилояти Қарши тумани Боғобод МФЙ Парғўза кишлоғи Иноқ Абдуллаев томорқа хўжалиги суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида дала тажрибаси ўтказдик.

Тадқиқотнинг мақсади - муайян шароитда картошка ўртатезпишар навларини турли экиш муддатларида ва мульчалаш турларида ўстириб, ўсиши, ривожланиши, маҳсулдорлиги, умумий ва товар ҳосилдорлиги бўйича баҳолаш асосида қулай экиш муддати ва мульчалаш турини аниқлашдан иборат.

Дала тажрибасида картошка ўртатезпишар *Sylvana*, *Saviola* ва *Evolution* навлари 4 та муддатларда (15-18, 30.01-05.02, 15-20.02 ва 2-7.03 (назорат) кунлари экилиб, ҳар бир муддатда 4 хил мульчалаш турлари - мульчасиз (назорат), гўнг, плёнка ва гўнг + плёнка билан мульчалашлар) ўрганилди.

Экиш тартиби 90x20 см бўлиб, делянканинг майдони навлар бўйича 144 м², мульчалаш бўйича 36 м², такрорлар сони 4 та бўлди.

Тажриба участкасида барча ишлар – экиш, парваришlash тадбирлари, кузатиш, ўлчаш, ҳисоблаш, йиғиш кабилар умумқабул қилинган услуб ва тавсиялар асосида ўтказилди [1,2,3,8,9].

Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, эртаги картошка синалган навлари 15-18 январда экилганда тез ва қийғос униб чиқиш (31-32 - кунлари ёки мульчасиз вариантга нисбатан 3-7 кун олдин) гўнг+плёнка билан мульчаланганда кузатилди.

Экиш 30.01-5.02 муддатда ўтказилганда мульчасиз (стандарт) вариантда униб чиқиш *Saviola* ва *Evolution* навларида 25-куни, *Sylvana* навида эса 21-куни кузатилди. Гўнг билан мульчаланганда эса, тегишли равишда, 22 ва 20-кунлари, плёнка билан мульчаланганда эса 20 ва 19-кунлари, яъни навлар бўйича 2-5 кун эрта униб чиқиш кузатилди.

Экиш 15-20 февралда ўтказилганда мульчалаш самараси камайиб, униб чиқиш ўрганилган навлар бўйича 2-3 кунгача тезлашгани маълум бўлди.

Картошка синалганган навларида эрта муддатларда (30.01-5.02) экиш ва гўнг ҳамда плёнкалар билан мульчалаш эвазига ўсимликнинг ўсув даври навлар бўйича 2-4 кунгача узайганлиги аниқланди.

Картошка *Sylvana* нави 30.01-5.02 муддатда мульчасиз (назорат) экилганда ўсимлик бўйи ўсув даври бошида (10-15.04) 24,5 сантиметрни, мульчаланган вариантларда эса 30,1-33,8 сантиметрни ёки 8,1-11,6 сантиметр зиёдни ташкил этди. Ушбу ўсимликнинг баланд бўйли бўлиш қонунияти ўсув даври давомида сақланиб, охириги ўлчашда (20-25.05) тегишли равишда 70,8 ва 79,6-84,0 ёки 9,8-15,2 сантиметр бўлди.

Бошқа ўрганилган экиш муддатлари ва *Saviola* навида ҳам худди шундай қонуният кузатилди.

Синалган картошка навлари эрта (30.01-5.02) экилганда ўсимликнинг бўйи кеч (2-7.03муддатда) экилганга нисбатан мульчасиз вариантда 8,3-10,2 сантиметрга, мульчаланган вариантларда эса 6,6-10,0 сантиметрга баланд бўйли бўлди.

Эртаги картошка навларининг поя ҳосил қилишига экиш муддатлари ва мульчалаш турларининг таъсири кузатилмади, лекин *Sylvana* нави ҳар бир тупда 4,0-4,5, *Saviola* нави эса – 3,6-4,3 донани ташкил этди.

Эртаги картошка навлари тупида барг сатҳининг ўзгаришига экиш муддатлари ва мульчалаш турларининг таъсири сезиларли бўлиб, эрта 30.01-5..02 муддатда экилганда ўрганилган ўртатезпишар навлар мульчасиз вариантдаги ўсимлик барг сатҳи ўсув даври бошида (10-15 апрелда) 0,18-0,21 м² ни ташкил этган.

Тупнинг мульчаланган вариантларда барг сатҳи шакллантиришдаги ўсув даври бошидаги устунликлари охиригача сақланиб, юқори барг сатҳи мульчалашда гўнг+плёнкадан фойдаланилганда қайд этилди.

Картошкани кеч 2-7 мартда экиш амалга оширилганда мульчасиз (назорат) вариантда навлар бўйича ўсув даври бошида (10-15.04) 0,12-0,15, мульчаланган вариантларда эса 0,25-0,26 м² барг сатҳи ҳосил қилиб, унинг шаклланиши жадал суръатларда 10-15.05 гача кечди. Сўнгра барг сатҳи шаклланиши ўрганилган навларда сусайди. Ўсув даври охирида эрта (30.01-5.02 муддатда) мульчасиз экилганда ўрганилган навларда 0,55-0,64 м², гўнг билан мульчаланганда тегишли равишда 0,70-0,86 м², плёнка билан мульчаланганда 0,78-0,86 м², гўнг+плёнка билан мульчаланганда эса энг юқори, яъни 0,81-0,93 м² барг сатҳи ҳосил қилган.

Экиш кечиктирилиб, 2-7 мартда ўтказилганда ўсимлик барг сатҳи мульчасиз вариантда 0,43-0,53 м² дан, мульчаланган вариантларда эса 0,50-0,76 м² дан ошмади.

Эртаги картошка етиштиришда тупроқни турли материаллар билан мульчалаш тупроқ ҳароратини ошириш билан бирга намлик миқдори кўпайишини ҳам таъминлайди, айни вақтда экиш муддатини кечиктириб юборишда тупроқ намлиги кам бўлишига ва бу эса картошканинг кейинги ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир этади.

Эртаги картошка синалган навларида турли экиш муддатлари ва мульчалаш турларининг палак, илдиз массаси ва туганак шаклланишига таъсири ўрганилганда, мульчалаш эвазига палак вазнининг ошиб бориши, экиш муддати кечикиши билан палак вазнининг камайиб бориши бўйича қонуният ўрганилган барча картошка навларида кузатилиб, ўсув даврининг охиригача сақланди. Ўсув даври охирида 20-25 майда бир туп палак вазни 30.01-5.02 муддатда экилганда мульчасиз вариантда *Sylvana* навида - 345, *Saviola* навида – 320 граммни, мульчаланган вариантларда навлар бўйича тегишли равишда 352-370;375-391;382-405 граммни ташкил этди.

Экиш кеч, яъни 2-7 мартда экилганда эса бу кўрсаткичлар нисбатан кам бўлиб, мульчасиз вариантда бир туп палак вазни *Sylvana* навида – 305, *Saviola* навида – 297 граммни, мульчаланган вариантларда эса навлар бўйича тегишли равишда 312-314,338-346,345-358 грамм бўлди.

Картошка ўртатезпишар *Sylvana* нави эрта 30.01-5.02 муддатида экилганда мульчасиз (назорат) вариантда ҳосилдорлик гектаридан 25,3 тоннани, чириган гўнг билан мульчаланганда 28,0 тоннани, плёнка билан мульчаланганда 31,1 тоннани, гўнг+плёнка билан мульчаланганда 32,9 тоннани таъминлаб, мульчалаш турлари гектаридан 2,7-7,6 тонна қўшимча ҳосилдорликни таъминлади. Бу кўрсаткич *Saviola* навида гектаридан 2,2-6,4 тоннани ташкил этди. Энг юқори ҳосилдорлик ўрганилган навларда (29,7-32,9 т/га) экиш 30.01-5.02 муддатда ўтказилиб, гўнг+плёнка билан мульчаланганда олинди. Энг паст ҳосилдорлик (19,0-19,6 т/га) экиш кеч, яъни 2-7 мартда мульчасиз экилганда қайд қилинди.

Хуллас, жанубий Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида эртаги картошка ўртатезпишар *Sylvana*, *Saviola* ва *Evolution* навларини эрта январ ойи охири феврал ойи бошида экиб, гўнг ва плёнка билан мульчалаш орқали тупроқ ҳарорати ва намлик режимини бошқариш билан ўсимликнинг барвақт ўсишига, тупнинг шаклланишига қулай шароит яратиш, баланд бўйли (74,6-87,0см), барг сатҳили (0,74-0,88 м²), бақувват палакли (352-405 г) бўлиб шаклланади ва ҳар гектардан 28,3-30,9 тоннадан ошириб, барвақт (1 июнгача) ва сифатли ҳосил олишга шароит яратади.

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент.2002.-Б.217.

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
3. Методика исследований по культуре картофеля(ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.
4. Зуев В.И., Абдуллаев А.Ғ. Сабзавот экинлари ва уларни ўстириш технологияси. Тошкент.1997.-Б.336.
5. Остонакулов Т.Э. Картошка етиштириш.Тошкент. Агробанк. 2021.-Б.96.
6. Остонакулов Т.Э. Картошкачилик.Тошкент. 2023.-Б.320.
7. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Мева-сабзавотчилик(Сабзавотчилик). Тошкент.2019.-Б.552.
8. ЎзР ҳудудида экишга тавсия этилган экинлар Давлат реестри.Тошкент.2022.-Б.103.
9. Қишлоқ хўжалик экинлари етиштириш ва ҳосилини йиғиш бўйича 2016-2020 йилларга мўлжалланган технологик хариталар.Тошкент.ҚХВ.2016.-Б.203.